
Una Reinterpretación Histórica del Movimiento Mapachista en Chiapas: Motivaciones, Orígenes y Preocupaciones

History of the Mapachista Movement in Chiapas: Motivations, Origins and Concerns

*Dr. Oscar Janiere Martínez Ruiz

IEPPDCH- MÉXICO

janiem2323@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-1484-2079>

Dr. Irael Antonio Martínez Ruiz

CONECULTA-MÉXICO

irael.martinez.ex@unicach.mx

<https://orcid.org/0009-0005-1939-610X>

Recibido: 24-Ene-2026 | Aceptado: 24-Ene-2026 | Publicado: 25-Ene-2026

*Autor de correspondencia: janiem2323@gmail.com

Cómo citar este artículo: Martínez Ruiz, O. J., & Martínez Ruiz, I. A. (2026). Una Reinterpretación Histórica del Movimiento Mapachista en Chiapas: Motivaciones, Orígenes y Preocupaciones. México. *Revista IECCMEXICO*, 4(1) 302-318. Quality Consulting Instituto de Educación Capacitación y Certificación de México. <https://ieccmexico.com/publishing>

Copyright (c) 2026 Martínez Ruiz, O. J., & Martínez Ruiz, I. A.; Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la Attribution 4.0 International ([CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)) Revista IECCMEXICO, México / Vol. 4, N. 1 / pp. 302-318/ enero-junio, 2026 / E-ISSN: 3061-8045, P-ISSN: 3061-8517. Artículo de Investigación.

RESUMEN

Tomando como base el método histórico-hermenéutico, en el artículo se hace una reinterpretación en torno al movimiento mapachista en Chiapas, iniciado formalmente mediante la firma del Acta de Canguí en diciembre de 1914. En él se reconstruye el pasado de la región donde inició con el carácter bélico, para identificar los principales motivos de inconformidad que llevaron a su surgimiento. El principal presupuesto que justifica el trabajo es la existencia de narrativas dominantes en la historiografía local, las cuales limitan la comprensión del movimiento o, peor aún, lo han mantenido paralizado desde la década de 1980. Son precisamente esas narrativas las que se cuestionan para buscar en la existencia de un proyecto ferroviario regional y las desfavorables condiciones económicas en la región de Chiapa, los principales detonantes del levantamiento armado. ¿Qué otras motivaciones llevaron a los finqueros a levantarse en armas? y ¿qué condiciones regionales a finales del siglo XIX se convirtieron en alicientes del movimiento?, son algunas de las preguntas centrales que se atienden a lo largo del trabajo. En la primera parte del escrito se plantea el suceso histórico, a partir de diversas causas contrapuestas a la idea de un simple movimiento contrarrevolucionario. Desde esta posición se reconstruyen las principales motivaciones y preocupaciones regionales que, comenzando en el siglo XIX, produjeron condiciones relevantes para el inicio del levantamiento mapachista. Concluyo el artículo con una discusión acerca de las inquietudes en la historiografía y la necesidad de tomar en cuenta nuevas filosofías para movilizar las reinterpretaciones históricas.

PALABRAS CLAVE

Historiografía; Investigación social; Conflicto Político; Guerra civil.

ABSTRACT

Based on the historical-hermeneutical method, this article offers a reinterpretation of the mapachista movement in Chiapas, formally initiated with the signing of the Acta de Canguí in december 1914. It reconstructs the past of the region where it began with a warlike character, to identify the main reasons for the discontent that would lead to its emergence. The main assumption that justifies this work is the existence of dominant narratives in local historiography, which limit the understanding of the movement or, worse, have kept it paralyzed since the 1980s. It is precisely these narratives that are questioned in order to seek, in the existence of a regional railway project and the unfavorable economic conditions in the Chiapa region, the main triggers of the armed uprising. What other motivations led the landowners to take up arms? And what regional conditions at the end of the 19th century became incentives for the movement? These are some of the central questions addressed throughout the work. The first part of the paper presents the historical event, based on various causes opposed to the idea of a simple counter-revolutionary movement. From this position, the main regional motivations and concerns are reconstructed, which, beginning in the 19th century, produced relevant conditions for the beginning of the Mapachista uprising. I conclude the article with a discussion about the concerns in historiography and the need to take into account new philosophies to mobilize historical reinterpretations.

KEYWORDS

Historiography; Social Research; Political Conflict; Civil War.

INTRODUCCIÓN

Durante los próximos años, una de las principales tareas que tendrá pendiente la historiografía de la revolución chiapaneca, consistirá en dilucidar mejor el papel político del movimiento mapachista ocurrido en 1914. Hasta ahora los esquemas interpretativos que tenemos no se han modificado significativamente, al grado de provocar un reacomodo de las ideas o nuevas interpretaciones acerca de su origen. Esta tarea que recae en los historiadores locales e implica rastrear de cerca los principales preceptos ideológicos sostenidos antes, durante y después de concluida la revolución en la entidad, así como reconstruir sus más profundos imaginarios, deseos o proyectos económicos anhelados históricamente. Mientras esta tarea logra concretarse con el paso del tiempo, es necesario constituir desde el presente nuevas líneas de interpretación que aprovechen las nuevas fuentes primarias.

El artículo que ahora se presenta es parte de esa ardua tarea tratando de contribuir con un mejor discernimiento acerca de por qué se originó el movimiento mapachista y que, en consecuencia, se tracen nuevas rutas de interpretación para comprender cuál fue su fundamento ideológico. Para esto se realiza en la primera parte del artículo un recorrido por los principales aspectos metodológicos y fuentes que sirvieron de base a la reconstrucción histórica. No sólo se detalla la importancia de la información, sino su aprovechamiento en el marco del método histórico que combina heurística y hermenéutica.

En un segundo momento se desarrolla la investigación histórica para fundamentar una nueva interpretación acerca del movimiento mapachista en Chiapas, cuya principal premisa es que la idea de contrarrevolución, alimentada por una narrativa historiográfica dominante, ya no es suficiente para explicar su origen ni sus ideales políticos. Gracias al examen minucioso del pasado que se remite a finales del siglo XIX, en esta parte del capítulo se revela progresivamente la existencia de un proyecto ferroviario gestado por los padres y abuelos de los mapachistas levantados en 1914. Fue este proyecto con su carácter económico, junto a las pésimas condiciones para la venta de productos agrícolas y ganaderos en la región, lo que habría de movilizar la revuelta armada con mucha intensidad.

En la última parte del trabajo realizo una breve discusión acerca de la importancia de establecer una ruptura con las narrativas dominantes en la historiografía, respecto al movimiento mapachista, e inamovibles desde la década de 1990. Más allá de reconocer las interpretaciones que lo han definido en el marco de un movimiento contrarrevolucionario por la defensa de las propiedades rústicas, es un recordatorio de que la historia revolucionaria requiere de otras aristas que la mantengan en movimiento.

DESARROLLO

La región de Chiapa antes del levantamiento mapache

En 1914, la imposición del gobierno carrancista en Chiapas, hizo estallar un movimiento de protesta impulsado por finqueros pertenecientes a las riberas de El Amatal, Canguí y Verapaz, del entonces departamento de Chiapa. A este movimiento se le conoció localmente como mapachismo, y su importancia recayó en que fue impulsado por un grupo de líderes pertenecientes a una misma región. Esta agrupación de finqueros formó un pequeño ejército que combatió a las fuerzas carrancistas hasta 1920, lapso durante el cual lograron conformar la División Libre de Chiapas. Los sucesos bélicos marcaron una etapa significativa en la vida política chiapaneca y la construcción de un nuevo Estado. Para comprender este hecho histórico es importante voltear hacia el pasado y situarnos en el siglo XIX, con la finalidad de entender cuáles fueron las motivaciones que condujeron hacia el movimiento de protesta a inicios del siglo XX.

Convendría hacer una reconstrucción de cómo era la región antes de suscitada el Acta de Canguí en diciembre de 1914. Esto ayudará a entender si realmente existieron ideologías contrarrevolucionarias enmarcadas exclusivamente en la defensa de las propiedades rústicas.

Antes de 1914 las familias de los levantados en armas representaban a los medianos y grandes propietarios que, desde finales del siglo XIX, dominaban una región político-administrativa llamada departamento de Chiapa, conformada por nueve poblados entre ellos Chiapa de Corzo, Acala, Chiapilla, Ixtapa, San Gabriel, Soyalo, Osumacinta, Villa Corzo y Villaflores. En esta región central prevalecía la producción agrícola y ganadera, con pueblos de indios zoques y tzotziles, que explotaban la tierra de manera comunal. Aunado a estos coexistían los ranchos, fincas o haciendas dedicadas a la reproducción bovina, porcina y cabría, donde también se obtenían diversos productos agrícolas como algodón, añil, ajonjolí, camote, yuca, maíz, ixtle, goma de copal, garbanzo, chile, etcétera (Cruz, 1909). Podríamos decir que era una de las regiones más productivas del estado, cuyos géneros se comerciaban hasta Guatemala, Oaxaca y Tabasco.

Durante la primera mitad del siglo XVIII, las haciendas dominicas ya estaban establecidas por toda la región de Chiapa. Su presencia favoreció el mestizaje de españoles con indígenas y negros, al incorporarlos a la vida productiva en las haciendas agrícolas o ganaderas. Alma Margarita Carvalho (1988) señala que en este periodo una parte de la población africana se concentró también en la región de los valles centrales, específicamente en Chiapa y San Bartolomé (p. 24). Quienes habitaban esta porción del estado no sólo fueron misioneros u órdenes dominicas, algunas familias procedían directamente de España, Guatemala y otras venían de Oaxaca; pero, al establecerse en la región de Chiapa, habían contribuido con el mestizaje regional. Ese fue el caso de las familias Córdova, Becerra, Molina, Moreno, Oliva, Grajales, Castillejos, Corzo y Ordóñez, de las que procederían muchos de los involucrados en el movimiento mapachista de protesta en 1914.

Después de la federación de Chiapas a México, durante 1828 y 1850, los apellidos más importantes de la región de Chiapa fueron mezclándose gracias a la unión de españoles con indígenas e incluso de españoles con mulatos, aunque la religión católica lo prohibía por considerarlo como una degradación para la raza pura (Zenteno, 2006). Aunado a esto hay que tomar en cuenta que el reconocimiento de la Independencia de México motivó la creación de leyes para mestizar a los españoles célibes en territorio mexicano. Algunas medidas fueron decretadas en agosto de 1827, por el gobernador de Chiapas José María Esquinca, obligando a los finqueros o hacendados españoles a casarse con mujeres chiapanecas, para evitar considerarlos como hombres sediciosos a la nación. Así se promovió el mestizaje en todas las regiones del estado, incluyendo los valles centrales. Además, al conformarse históricamente la región de Chiapa, no se respetaron las antiguas naciones indias para su delimitación política, de ahí que coexistieron en un mismo espacio chiapanecas, tzeltales y zoques, además de ladinos (Pedrero, 2009, p. 71).

En torno a este mestizaje aparece un primer aspecto nodal para el entendimiento del mapachismo, dentro del cual existe una especie de oportunidad para romper con lo dicho en la historiografía local. Para ello nos basamos en las actas matrimoniales correspondientes a la región de Chiapa, estas advierten que la unión entre individuos de diversos apellidos durante la segunda mitad del siglo XIX no necesariamente respondió a una estrategia para defender sus tierras; pues varios integrantes de la oligarquía terrateniente se casaron con personas pertenecientes a una clase menor o dueños de apenas un pedazo de tierra. Durante la desamortización de los bienes de tierras de común repartimiento, iniciado desde el siglo XVIII y prolongado hasta el XX, los indígenas establecieron relaciones de condueñazgo que permitían ceder a otros sus derechos a sembrar sobre un terreno colectivo. Esta estrategia fue empleada para conservar las tierras y fueron los pequeños propietarios de origen indígena, quienes acudieron al establecimiento del condueñazgo ante los grandes propietarios que acaparaban las tierras. Más aún cuando en 1869 se decretó la repartición de ejidos en cada pueblo de la región (Ortiz, 1997, p. 64). Estas acciones contribuyeron al establecimiento de lazos fuertes entre grandes y pequeños propietarios —indígenas o mestizos— antes del periodo revolucionario.

Es común también encontrar en estas actas del registro civil del estado, enlaces matrimoniales entre rancheros carentes de tierras con hijas de algunos hacendados adinerados, o bien finqueros que otorgaban el apellido a los hijos de sus propios mozos y trabajadores agrícolas. Cuando se fundó el pueblo de Catarina la Grande, por ejemplo, el teniente coronel Julián Grajales, uno de los caciques regionales más importantes, había procreado ya varios hijos en

unión de jóvenes mestizas e indias. Don Venancio Córdova, otro hacendado importante en la región de Chiapa, por su cuenta, formó varias ramas con el apellido al casarse en tres ocasiones, la última de ellas con una joven mestiza. Un rasgo interesante de estos nexos fue que el registro civil constituía el único acto gubernamental en la vida del indígena sobre las fincas, donde el señor finquero casi siempre firmaba como testigo en el acta, quizás como un evento de inclusión social (Montagú, 1990). Por estas peculiaridades podemos asegurar que hubo la preexistencia de un vínculo estrecho entre los finqueros y campesinos de Chiapa, principalmente entre la Frailesca, las riberas de Canguí, Verapaz y El Amatal.

Todas estas evidencias en torno a un vínculo social muy fuerte hacen pensar en que, el origen de los líderes mapaches posee una dimensión distinta en cuanto a su conformación social. Por ello es conveniente considerar cómo los firmantes del Acta de Canguí, conformaban un grupo oligárquico muy heterogéneo con concepciones distintas respecto a la tierra, pero que vieron con agrado el mestizaje, aunque no necesariamente entre personas del mismo apellido como se ha dicho en repetidas ocasiones. No queremos decir con esto que los matrimonios dentro de un mismo linaje fueron inexistentes como estrategia defensiva familiar —idea que ha sido planteada por García de León—, pero tampoco puede ser esto una causa determinante del levantamiento bélico en la región de Chiapa. De ahí que, desde su origen, el grupo oligárquico de los denominados mapaches haya sido mucho más heterogéneo de lo que hasta ahora hemos pensado.

Para reforzar esta idea traemos a cuenta un ejemplo del vínculo entre grandes propietarios y campesinos en la región de Chiapa, expresado en la vida de la señora Edifedia Córdova Grajales, madre de cinco revolucionarios mapaches y perteneciente a la clase terrateniente quien poseyó grandes extensiones de tierra entre las riberas de Canguí y Verapaz. Durante la segunda mitad del siglo XIX, Edifedia Córdova había contraído matrimonio en dos ocasiones, la última de ellas con un trabajador de la finca San Francisco con quien procrearía a Humberto, Fausto, Sóstenes, Gregorio y Antonio Ruiz Córdova, todos ellos se convertirían en precursores del movimiento mapachista en 1914. Una acción que reafirma cómo el linaje conferido a las familias de los mapaches levantados se instituyó por los lazos de consanguinidad no sólo entre las familias adineradas. Los líderes mapaches tuvieron un origen mestizo producto de una ideología liberal que no podía marcar una distinción con a la clase constituida por campesinos o mozos.

Entonces, la existencia de enlaces matrimoniales entre individuos de clases sociales diferentes rompe con la idea de una oligarquía homogénea en la región de Chiapa. El enlace de Edifedia no puede concebirse únicamente como una estrategia o sistema familiar para defender la propiedad rústica, por tanto, esta idea responde más a una generalización que se ha consentido desde la narrativa dominante al colocarla como cierta a lo largo de la historiografía (García de León, 1985, p. 256). Por ello el carácter heterogéneo resulta un elemento indispensable para entender el levantamiento mapachista, pues entre más homogéneo es un grupo social, más difícil resulta su propia definición.

Desde el ámbito familiar trazado en la vida del siglo XIX subyace una especie de ruptura, pues no todos los finqueros convenían sus enlaces matrimoniales con la finalidad de asegurar grandes extensiones de tierras. Este rasgo tampoco es posible apreciarlo en todas las familias de finqueros o hacendados del departamento de Chiapa. Por lo contrario, la revisión de numerosas actas matrimoniales del periodo, correspondientes a los principales apellidos regionales como Ruiz, Corzo, Molina, Moreno, Córdova, Castillejo, Fernández, etcétera, dan muestra de una dinámica distinta que se antoja menos estática.

Por otro lado, tampoco podemos pensar en que un sistema basado en el matrimonio entre familias del mismo apellido se mantuviera inmóvil o rígido a lo largo del siglo XIX, so pretexto de garantizar la riqueza de la oligarquía terrateniente. La ley civil decretada en diciembre de 1874, por la cual se admitía la disolución de los vínculos matrimoniales, permitió la posibilidad de nuevas uniones entre individuos de distintas clases sociales (El Boletín informativo, 15 de enero de 1915). A través de las actas civiles (disponibles en <https://www.familysearch.org/es/search/>), es posible ver cómo las viudas propietarias de terrenos en la región de Chiapa se casaban de nuevo sin seguir un criterio definido para decidir con quién establecer el otro vínculo matrimonial. Surge entonces la posibilidad de repensar estos rasgos históricos con la intención de reconsiderar el origen de los mapachistas y verlos no sólo como pertenecientes a una clase social adinerada, homogénea y definida en su defensa por la tierra. De ahí la ruptura con la narrativa dominante que ha insistido en una oligarquía terrateniente heterogénea, cuyos intereses de clase los llevaría a emplear estrategias de defensa territorial.

Por lo contrario, es necesario dirigir las miradas hacia lo inverosímil del contexto social chiapaneco, a lo diverso, lo múltiple, aquello que colocaría a los finqueros chiapeños como un grupo en condiciones de decidir, planear y participar. Entonces, ¿por qué no pensar en que esta clase adinerada buscaba reforzar los nexos con sus trabajadores, mozos y baldíos, aunque ello le significara una unión por consanguinidad? Esto es precisamente una dimensión necesaria de tomar en cuenta para entender la génesis del movimiento mapachista. La conformación de la oligarquía chiapeña fue más allá de sólo grandes finqueros o hacendados, porque incluyó a las clases bajas o trabajadoras con las que podía unirse consanguíneamente. De ahí que los mozos y baldíos apoyaran a los finqueros en la lucha anti carrancista.

Aspiraciones e intenciones como claves

El levantamiento armado en contra de la división veintiuno, iniciado en 1914, debió contener ideales que alimentaron el espíritu del movimiento. El sentimiento de pertenencia a una clase propietaria, por parte de los mozos y campesinos, constituyó un poderoso aliciente en el momento de la lucha armada. Si durante los siglos XVIII y XIX los grandes propietarios habían incorporado a los indígenas a la cultura ranchera de la región, con el fin de integrarlos a la producción mercantil, a principios del siglo XX, indígenas y mestizos ya formaban parte de esa cultura expresada en los finqueros. Tiempo después de concluido el conflicto armado, el general Fausto Ruiz, definió esto como un proceso de “evolución social” (Casahonda, 1999, pp. 147-150) para los mozos y baldíos, lo que permitió sostener —según sus palabras— el movimiento revolucionario.

Otro aspecto importante, dibujado durante la rebelión mapache, tiene que ver con la intencionalidad de aquellos finqueros que se lanzaron a la revuelta armada. La historia hasta ahora más aceptada los presenta como un grupo contrarrevolucionario que defendía sus intereses de clase adinerada; sin embargo, a partir de las fuentes documentales revisadas, puede fortalecerse la reinterpretación del movimiento mapachista, retomando viejas demandas realizadas por el grupo, es decir, que permitan arrojar luz para comprenderlo mejor. En ese sentido puede identificarse una especie de eslabón que se concibe a manera de un horizonte aspiracional presente en los finqueros chiapeños desde 1880.

Recordemos que a finales del siglo XIX, la región de Chiapa estaba muy bien organizada, los abuelos y padres de los levantados en Canguí, eran personas respetables, con cargos políticos e ideales económicos liberales bien definidos. Entre las personas más influyentes de la región, por ejemplo, se encontraban don Tomás Fernández, Venancio Córdova, Juliana Pola, Gervasio Córdova, Domingo, Sóstenes y Francisco Ruiz, entre otros grandes propietarios de tierras que incidían en la vida política regional. Todos ellos conformaban un grupo de familias sumamente preocupado por el desarrollo económico del departamento de Chiapa. Sus inquietudes los llevaron a tener innumerables reuniones para debatir sobre los proyectos económicos y políticos que favorecerían la región de Chiapa, pero el consenso tuvo que incorporar la opinión de pequeños, medianos y grandes propietarios. En innumerables ocasiones, por ejemplo, había podido organizar obras materiales de común beneficio para la región, como el sistema de canales de riego que la familia Ruiz había construido en el siglo XIX, cuyas aguas se extendían desde el Cerro de Cumbujuyú hacia otras fincas.

Si en la región existía constante inquietud por su desarrollo económico, ¿hubo acaso un proyecto económico lo suficientemente importante como para representar el interés común entre los finqueros? De ser haber existido tal proyecto durante el siglo XIX ¿cuál fue y en qué consistía?

Una de las principales claves para dar respuesta a estas interrogantes se advierte con el deseo generalizado, entre los principales finqueros, de conectar la región de Chiapa con la costa a través de un tren. Un anhelo que pareció muy viejo, pues durante la década de 1880 los dueños de fincas rústicas y haciendas en el departamento de Chiapa habían acordado solicitar al gobierno estatal la construcción de un ramal ferroviario que atravesara el departamento. A finales del siglo XIX, el deseo de dinamizar el comercio en la región chiapeña había llegado a un punto en el que se hacía necesaria la construcción de una vía para facilitar la salida de productos hacia otros lados. Básicamente existían dos rutas por las que se transportaban los productos mercantiles, una era hacia el Atlántico partiendo del centro de Chiapa, luego pasando por Tuxtla y de ahí hasta Quechula, desde donde se trasladaban rumbo al puerto de San Juan en Tabasco. La otra vía llegaba hacia el Océano Pacífico iniciando el viaje desde el departamento de Chiapa hasta llegar al de Soconusco, desde donde finalmente podían enviarse por barco a Nueva York o bien a Oaxaca pasando por la finca San Jerónimo (Contreras, 2004). Como quiera que sea, ambas vías representaban un riesgo para la entrega de productos y constituyeron una preocupación latente ante las familias productoras del centro del estado.

Una idea generalizada entre los hacendados de la región de Chiapa fue que se necesitaba la construcción de una vía de tren, que partiera desde Tuxtla y llegara hasta San Bartolomé de los Llanos, atravesando las riberas de Cupía, Amatal, Verapaz y Canguí. El proyecto se antojaba ambicioso, pero permitiría a los principales productores de Chiapa, sacar sus mercancías a un costo inferior y en mucho menor tiempo. Durante la segunda mitad del siglo XIX el traslado de productos se efectuaba a lomo de mula cuando iban rumbo a Guatemala o Oaxaca. Los riesgos con el fin de no perder las cargas durante el traslado elevaban el precio final del producto (Contreras, 2004), debido a esta situación las familias Corzo, Fernández, Ruiz, Moreno, Coutiño y Córdova, veían en el citado proyecto una forma de beneficio para la región. Finalmente la petición de los finqueros de Chiapa fue escuchada y el Congreso local de 1881 expidió un decreto por el que autorizaba al ejecutivo la construcción de una línea de ferrocarril, pero esta debía partir de San Cristóbal hacia Tabasco (López, 1989). La decisión quedó al margen de las peticiones realizadas por los finqueros chiapeños y en lugar de establecer un ferrocarril que atravesara el departamento de Chiapa, se autorizó la navegación comercial sobre el río Grijalva sin que se lograra consolidar aquel proyecto.

Por mucho tiempo esta demanda reunió a los finqueros y hacendados de Chiapa, para acordar los términos del proyecto regional. En 1890 finalmente fue aprobado por el gobierno chiapaneco y el ingeniero Francisco Esponda quedó a cargo de su construcción. En el contrato de ejecución autorizado por la Secretaría de Fomento, se distinguen ciertas preocupaciones latentes que revelan no sólo la forma de organizarse de la oligarquía terrateniente en Chiapa, sino los deseos más profundos que tenían por modernizar las vías de comunicación e implementar mucha mayor tecnología en la región.

Cuando la construcción del tren fue aprobada se plasmó la intención de favorecer el desarrollo económico sobre el departamento de Chiapa, donde existía una producción agrícola importante (Pedrero, 2009, p. 71). A todo esto, subyacía un propósito muy claro por solicitar al gobierno la introducción de la máquina de vapor, como ya existía en algunos lugares del país a finales del siglo XIX. Esta petición se convirtió entonces en una de las más impulsadas por el grupo oligárquico de la región de Chiapa. Como lo prueba el hecho de que los finqueros de Canguí, Verapaz, El Canelar y El Amatal, no mostraron inconvenientes ante la construcción de las vías, aún a sabiendas de que, al trazar los rieles, el concesionario podía expropiar algunos terrenos por causa de utilidad pública (*Diario de los Debates de la Cámara Diputados* [en adelante DDCD], 12 de diciembre de 1890). Lo que corrobora aún más un deseo generalizado entre los finqueros de la región de Chiapa por conseguir una vía que les permitiera sacar sus productos agrícolas.

En el proyecto ferroviario subyacía la idea de una expansión comercial, como había quedado expresado en el artículo 12 del contrato, el cual permitiría la conexión con cualquier vía existente y la posibilidad de llegar comercialmente hasta el centro de la república (DDCD, 12 de diciembre de 1890). Otro elemento que favorecería a los propietarios era el tendido de la red telegráfica, considerada también como parte del proyecto para la construcción del tren; sin embargo, al no llevarse a cabo la vía férrea surgió la molestia generalizada entre los finqueros de la región de Chiapa, quienes se sintieron rezagados frente a otras regiones económicamente importantes como el Soconusco, que poseía puertos marítimos desde donde también sacaban fácilmente los efectos agrícolas. En un último intento la oligarquía chiapeña propuso al gobierno federal reducir los costos de la vía del tren, implementando en lugar del vapor la tracción animal sobre un tramo de la ribera de Cupía (DDCD, 12 de diciembre de 1890). A pesar de que la propuesta prosperó en el proyecto final no fue posible concretarla.

Durante el Congreso Agrícola de 1896, los finqueros de la región de Chiapa expresaron abiertamente esta inconformidad asegurando que: “[...] estamos muy lejos de los ferrocarriles, la mecánica está incipiente todavía, sin más causa que la dificultad del transporte [...]” (Gobierno del estado de Chiapas, 1896, p. 47). A falta del tren, los finqueros y hacendados chiapeños impulsaron la exploración de nuevos caminos durante 1907, que facilitara la salida de productos hacia la línea del tren en el Soconusco (Fenner, 2010, imagen: 14:1907 RR 014). Años más tarde, entre 1911 y 1912, tocaría el turno a los hijos de los principales hacendados de Chiapa, para exigir al gobierno del estado la construcción de un tranvía que conectara desde Tuxtla con el departamento de Chiapa. El proyecto sería llevado a cabo por el ingeniero Julio Quiróz, a quien se le encargó el trazo de la vía; no obstante, el inicio se programó para agosto de 1913 (El Partido Liberal, 13 de junio 1912). Una vez más el proyecto fue cancelado por el gobierno del estado ante la falta de dinero.

Mientras tanto en el Soconusco, el sistema ferroviario había prosperado beneficiando a los productores cercanos a la estación del tren. A punto de concluir el conflicto revolucionario en el estado, la vieja demanda chiapeña se expresó de nuevo en 1920, cuando se establecieron las negociaciones de paz. En las peticiones realizadas al general Alejo G. González por el grupo de finqueros agrupados en la División Libre de Chiapas, el punto 5º exigía la construcción de un ferrocarril que, entroncado con la vía del Panamericano atravesara el centro de Chiapas hasta los límites con Tabasco (Martínez, 2014, p. 27). Este punto nunca se cumplió por diversas circunstancias y tiempo después durante 1928, una vez más, la oligarquía terrateniente y comercial pidió al gobierno estatal la construcción de un ferrocarril “Centro Chiapaneco” que, partiendo de Arriaga llegara a Tuxtla Gutiérrez y de ahí entroncara con Campeche y Tabasco (El ideal de Chiapas, 24 de noviembre de 1927). Aun cuando la propuesta fue impulsada por los generales Tiburcio Fernández, Fausto y Francisco Ruiz, como caudillos adheridos al obregonismo, nunca llegó a concluirse.

La exigencia histórica de una vía ferrocarrilera permite identificar cómo, antes de la llegada del gobierno carrancista a Chiapas, la construcción del tren se convirtió en un horizonte aspiracional del grupo de finqueros chiapeños, el cual no había podido concretarse desde el siglo XIX, pues, aunque el proyecto de construcción del tren fue aprobado en 1890, jamás pudo iniciarse formalmente. El historiador Julio Contreras ha mostrado cómo en los primeros años del siglo XX, la construcción de caminos y carreteras benefició a las regiones que podían conectarse fácilmente con las vías del tren en la costa, siendo la región de Chiapa una de las menos beneficiadas (Contreras, 2004). Entonces, por un largo tiempo ese sentimiento de frustración imperó en el ideario colectivo de los grandes finqueros de Chiapa y debió de haber sido un aliciente para la movilización militar en 1914. Sobre una generación de jóvenes finqueros que vivieron las expectativas y deseos de un tren, la reacción bélica fungió como una válvula de escape a las tensiones regionales alimentadas desde el siglo XIX.

¿Inconvenientes sobre una región idealizada?

Otro aspecto importante en la rebelión armada de los mapachistas tiene que ver con las condiciones de la región durante el último cuarto del siglo XIX. Ante la falta de la modernización de vías comerciales, los productores chiapeños se sintieron en un estado de rezago debido a que, hasta ese momento, el traslado de productos agrícolas seguía efectuándose a través de los llamados patacheros que utilizaban mulas de carga. La familia Ruiz, por ejemplo, comerciaba sus productos hacia la costa, pero tenía que costear el gasto de algunos hombres armados que vigilaban la mercancía ((Cumplido, 1880, pp. 41-46). La elevada inversión en cuestiones de seguridad, contrapuesta al decremento de las ganancias por productos agrícolas, asestaron un duro golpe a la economía familiar en la región (Martínez, 2014, p. 22). No obstante la gran riqueza de la propiedad rústica en el departamento de Chiapa, los finqueros consideraban necesario implementar elementos modernizadores para la agricultura de la región que se encontraba técnicamente atrasada (González, 2014, p. 51).

Antes de la revolución las principales familias chiapeñas tuvieron que conformarse con la construcción de carreteras, puentes y veredas, para lo que aportaron no pocos recursos económicos. Era común entre los propietarios el establecimiento de acuerdos para tratar de dinamizar el comercio, como lo hicieron las familias Moreno, Córdova y Ruiz, cuando construyeron una vía alterna para el traslado de mercancías atravesando fincas, ranchos o haciendas.

A pesar de las intenciones comunes a las que aspiraban los propietarios de la región de Chiapa, hubo ciertas vicisitudes que entorpecían todavía más el hecho de alcanzar el desarrollo. Estas condiciones negativas ofrecen un rasgo importante para entender de manera integral el origen del levantamiento armado, porque afectaban en todos los sentidos antes de 1914; sin embargo, no intentamos llegar a una lógica que consideraría a las acciones de los mapachistas orientadas sólo hacia la defensa por la tierra, es decir, como un calco que se da por hecho en nuestra historiografía. Existen otros elementos que pueden servir de referentes para entender por qué aconteció la participación armada de los finqueros chiapeños durante 1914, además del proyecto ferroviario capaz de movilizar sus energías.

Uno de los otros elementos fundamentales fue materializado en las catástrofes agrícolas que acontecieron sobre las fincas de la región. La presencia de plagas constituyó un elemento generador de preocupación social e incomodidad dentro del grupo oligárquico compuesto por medianos y grandes finqueros. Una conexión entre las condiciones de la región y los líderes revolucionarios hace pensar en que, en las postrimerías del conflicto armado, las familias de los levantados en armas estaban preocupadas, tensionadas.

Cabe mencionar que las plagas de langostas han sido poco estudiadas por los historiadores locales, tampoco se ha pensado en ellas como una de tantas causas del levantamiento mapachista en Chiapas; sin embargo, trataremos de mostrar que, lejos de ser un elemento aislado del conflicto, posee una estrecha relación con él debido a su incidencia negativa sobre la región. Situación que repercutirá sobre el ánimo de los principales finqueros que luchaban contra ella.

En los siglos XVII y XVIII, las plagas agrícolas habían ocasionado la desaparición de muchos pueblos indígenas sobre la región chiapeña, reconfigurando el espacio geográfico y la composición étnica. La langosta voladora era muy temida porque el departamento de Chiapa constituía parte de su ruta histórica, por la que, año con año, atravesaba procedente de Guatemala. La Frailesca era casi siempre la puerta de entrada a la región de Chiapa, donde el acridido encontraba un área importante para su alimentación. Con cada viaje las mangas devoraban enormes extensiones de sembradíos que afectaban la producción agrícola de los grandes propietarios. Aunque desde tiempos inmemoriales los acrididos visitaban el territorio chiapaneco. Una llegada que causó mucho daño aconteció durante 1854, afectando la agricultura de la región del departamento de Chiapa. En los años siguientes la plaga persistió hasta 1856, cuando una espantosa sequía acompañó la llegada de más enjambres de langostas provenientes de Centroamérica. Los días de lucha contra el voraz insecto se prolongaban hasta por seis o siete días sin resultados alentadores. En cada llegada de langostas los finqueros se trasladaban con sus peones a los sembradíos tratando de protegerlos del insecto. En casos cuando no había más que hacer los sembradíos debían quemarse para limitar el alimento del insecto.

Según los testimonios de la época, la otra plaga que llegó en 1856 conformó un enjambre de más de dos leguas de largo por media de ancho, que volaba en todas direcciones acechando las plantaciones (*El siglo Diez y Nueve*, 21 de junio de 1854). Hasta 1858 se prolongó la presencia de estos acrididos no sólo en la región de Chiapa, sino en todo el estado. La situación se consideró calamitosa porque redujo considerablemente la producción cerealera y, en consecuencia, el gobierno tuvo que prohibir la venta del maíz, arroz y frijol cosechado en ese año. Esta situación afectaba a los grandes productores agrícolas de la Frailesca, Acala, Suchiapa y de las riberas de Canguí, Verapaz y El Amatal (Trens, 1942, p. 521). Tan sólo en Acala el arribo momentáneo de la langosta acabó con doce fanegas y dos almudes de maíz, lo que permite dimensionar un poco el daño que un enjambre podía ocasionar a la agricultura (*El siglo Diez y Nueve*, 11 de agosto de 1854).

La llegada de las langostas no sólo afectaba el campo y la economía en general, sino que conducía a un momento de inconformidad entre los grandes productores agrícolas y el gobierno. Esto ocurría cuando las autoridades

dictaban medidas para acabar con las plagas de langostas, a partir de las cuales el finquero se veía obligado a desembolsar no pocos recursos económicos; más aún cuando la presencia de las langostas era histórica (Gobierno federal de México, 1883, p. 114). Durante la oleada de langostas entre 1856-1858, el gobernador Fernando Nicolás Maldonado obligó a los finqueros a proporcionar terrenos y aperos de labranza a los campesinos más pobres, con la posibilidad de que estos pagaran una renta efectiva, pero sólo hasta que obtuvieran una cosecha (*El Órgano del Gobierno*, 3 de mayo de 1854). Las medidas obligadas causaban molestias a las familias finqueras del centro de Chiapa, entre las que se hallarán los abuelos y padres de los mapaches levantados en 1914.

Después de 1858 la región de Chiapa sufrió a consecuencia de la presencia de las langostas durante varios años hasta 1873, cuando de nueva cuenta el acridido entró al estado por Tapachula y de ahí llegó hasta la Frailesca en donde se estacionó (*La Gaceta*, 8 de mayo de 1879). Durante 1879 aparecieron nuevas mangas que desperdigaron los huevos de langosta sobre la región de Chiapa. Al llegar a 1880, las mangas ya habían producido nuevas generaciones de insectos alados y permanecían asolando los maizales en las riberas de Canguí, la Frailesca y aún de todo el valle grande (Gobierno federal de México, 1883, p. 33). Según un informe realizado por el señor Rafael Montes de Oca, la plaga provino desde Guatemala, pero era probable que del Soconusco hubiese pasado hacia el departamento de Chiapa y de ahí hasta el de Mezcalapa.

En estas condiciones los finqueros chiapeños tuvieron que organizarse para combatir al animalillo a través de pequeñas cuadrillas que ellos financiaban. Peones y mozos a diario las ahuyentaban con humo y disparos de salva al voraz insecto, pero nunca podían exterminarlo. A todo esto se acompañaba una carga fiscal establecida desde 1880, cuando el estado comenzó a cobrar más impuestos a las fincas rústicas. Para la historiadora Rocío Ortiz esto constituyó un logro temprano del Porfiriato, aunque en la región de Chiapa causaba molestias entre los grandes finqueros. A los seis años volvió la langosta al estado y el general Miguel Utrilla informó que muchos hacendados, entre ellos, los de la región de Chiapa, “vieron desaparecer en breves días sus cosechas”, principalmente de maíz, grano con el cual se ensañaba el dañino animal (Fenner, 2010, imágenes: 075:069-076-070).

La sequía entre 1885-1886 y la permanencia de la plaga de langostas en Chiapas, condujeron a una rebaja de la producción agrícola en la región chiapeña. Hacia 1888 el azote de langosta continuó hasta el mes de octubre cuando el jefe político del departamento comunicó la aparición de una inmensa manga de langostas por el rumbo de Acala (Fenner, 2010, imagen: 33:033). En pocos años el maíz alcanzó un precio elevado como un reflejo de la mala situación por la que atravesaban algunos estados de la república, motivo por el cual el gobierno federal permitió la libre importación de granos hasta por cinco meses, buscando el abaratamiento de éstos (*Diario de los debates de la Cámara de Senadores* [en adelante DDCS], 16 de septiembre de 1892). Medida que terminó por afectar a los finqueros de la región de Chiapa, porque reducía el precio del maíz de aquellas cosechas que habían sobrevivido a las plagas y la sequía. Para el año de 1889 los principales granos se encarecieron no sólo a nivel regional, sino en todo el estado, pues mientras el frijol alcanzó un precio de 7.00 pesos por fanega, el maíz llegó a costar 4.50 centavos y el arroz valía 1.50 centavos la arroba (Fenner, 2010, imagen: 040:070).

Por largos años, la clase propietaria de ranchos, fincas y haciendas en el centro de Chiapas había permanecido impotente frente a la llegada de langostas. Fueron muchas las quejas y solicitudes de ayuda que hacían llegar al gobierno estatal, pero este nada podía hacer. El gobierno federal creó, incluso en 1900, la Comisión de Parasitología Agrícola, con la intención de establecer un sistema para la defensa de los sembradíos; sin embargo, durante sus primeros años de funcionamiento los resultados fueron muy pobres. Al siguiente año la situación no mejoró en el estado, debido a que la sequía se prolongó afectando los departamentos de Chiapa y Tuxtla. El problema fue tan grande que motivó la visita del gobernador Rafael Pimentel por todas las regiones afectadas, de cuyo resultado expresó lo siguiente: “La visita practicada el año anterior me hizo conocer la suma escasez de agua en algunas regiones de los departamentos centrales, que no solamente impide el desarrollo de la agricultura, limitándola a los productos que espontáneamente da el terreno en la estación pluvial, sino que origina, además, considerables pérdidas en la ganadería [...]” (*Periódico Oficial del Estado*, 21 de septiembre de 1901).

Todavía en 1902, el gobierno federal mantuvo el apoyo a las clases más pobres, autorizando la venta de granos a costos más bajos de los que había en el escaso mercado usurero (DDCS, 1 de abril de 1902). Las autoridades estatales se dieron a la tarea de comprar barato el maíz a los finqueros que habían logrado cosechar granos y luego los vendieron a la gente más pobre. Entre los productores de la región de Chiapa, existían finqueros afectados por la sequía, pero también los que poseían terrenos denominados de vega los cuales permitieron obtener más o menos una cosecha. A estos últimos productores se les prohibía vender sus granos en un mercado normal, causando sobrada molestia.

Hacia 1903, las condiciones en el estado seguían siendo pésimas debido al ataque de las langostas sobre el campo chiapaneco, más adelante las lluvias volvieron a escasear. Por si no bastara, el conflicto con El Salvador contrajo la economía en Guatemala, y repercutió en el comercio del ganado vacuno que se hacía desde el departamento de Chiapa (Fenner, 2010, imagen: 12:1907 RR 012). Un indicativo de esta situación anómala se vio expresada en la inversión anual del gobierno chiapaneco, la cual se redujo de los \$798,078.57 en 1906 a los \$712,033.71 en 1912.

Dentro de esta inversión el ramo de Fomento y Obras públicas dejó de tener \$172,099.50 desde 1906 a 1912, lo que explicó la reducción no sólo de obras materiales sino la imposibilidad económica de construir una vía férrea o de sostener un programa de erradicación de la langosta. Dos necesidades apremiantes para las familias de los mapaches levantados. Por todo esto podríamos decir que la situación regional en el departamento de Chiapa, antes del levantamiento armado en 1914, no era del todo buena y había sido perjudicial para los grandes finqueros. En ese sentido la presencia de plagas agrícolas por más de diez años, las sequías, así como la falta de una vía del tren, mantuvieron en estado de inconformidad a los propietarios de la Frailesca y las riberas de Canguí, El Canelar, El Amatal y Verapaz.

En 1914, cuando llegó a Chiapas la División Veintiuno al mando del general Jesús Agustín Castro, el gobierno militar comenzó a decretar leyes que amenazaron aún más la forma de vida existente en las fincas rústicas. Una amenaza exacerbada por el sentimiento de inconformidad que ya permeaba de por sí entre los finqueros de la región de Chiapa. El gobernador militar Agustín Castro había reorganizado el catastro sin imaginar que, durante 1912, el general huertista Bernardo Palafox, había establecido ya contribuciones extraordinarias a los finqueros, entre otras subvenciones públicas forzosas. Aunque debe reconocerse que otras alteraciones al orden vinieron de las leyes con las que el gobierno militar pretendía modificar la forma de vida en las zonas rurales y las relaciones internas entre mozos y finqueros.

Las leyes decretadas por el gobierno militar en 1914 resultaban muy avanzadas para la sociedad chiapaneca del momento; sin embargo, vale la pena fugarnos de esa idea y cuestionarnos ¿en qué grado eran estas medidas avanzadas para la elite chiapeña? El problema de los mozos endeudados no era ajeno y se había discutido ya en 1896, en un Congreso Agrícola que reunió a los grandes propietarios de la región de Chiapa, entre ellos los de apellidos Ruiz, Pola, Grajales, Corzo y Castillejos.

Durante las asambleas del congreso los finqueros pensaron en resolver el problema del endeudamiento entre mozos y peones, estableciendo medidas como el salario mínimo, pagar una parte en efectivo al trabajador agrícola o la liquidación de las deudas generadas. El endeudamiento fue visto como una complicación socioeconómica la cual estaba presente entre los grandes propietarios; sin embargo, no podía ser resuelta tan fácilmente debido a la compleja estructura del campesinado, entre la que se hallaban más de cinco tipos de trabajadores agrícolas y domésticos, cada uno con sus propias características económicas. La Ley de mozos libres decretada por el gobierno carrancista el 30 de octubre de 1914, liberaba a los mozos endeudados en las fincas, otorgándoles nuevos derechos como el de trabajar una extensión mayor de tierras pertenecientes al finquero. También disminuyó abruptamente la jornada laboral a ocho horas, además obligaba a los finqueros a proporcionar servicio médico y educación a los mozos (Gobierno del estado de Chiapas, 1896, pp. 88-89). Cualquiera de estas medidas aplicada en el marco de condiciones históricas regionales desfavorables obligaría a pensar en una perspectiva evidentemente a favor de sus propios proyectos ideológicos, económicos y políticos propios. Por eso el planteamiento de un movimiento contrarrevolucionario ya no satisface, al limitar las pretensiones del movimiento en el marco de una lucha únicamente por la defensa de las tierras y los intereses económicos. Existen aspectos más profundos y que podrían colocar nuevos enfoque interpretativos, por ejemplo, hacia un verdadero proyecto político defendible.

Las medidas imperativas dictadas por el gobierno revolucionario produjeron descontento en los finqueros de la región de Chiapa, porque resultaba contradictorio que un gobierno militar resolviera abruptamente un problema social, el cual se había tratado de solucionar desde hacía diez años antes. El resultado fue que, a la llegada del ejército constitucionalista, las contradicciones y las tensiones entre los finqueros chiapeños se exacerbaban, explotando en una revuelta armada.

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El objetivo general del artículo es reinterpretar el movimiento revolucionario denominado mapachista, ocurrido a finales de 1914 en Chiapas, a partir de la reconstrucción de los principales hechos históricos suscitados desde el siglo XIX, cargados de continuas preocupaciones e intenciones y motivadoras del levantamiento armado; con el fin de que la historiografía chiapaneca tenga una nueva línea de reinterpretación capaz de superar la definición del movimiento mapachista como contrarrevolucionario por la defensa de las tierras.

- Realizar un proceso heurístico y hermenéutico con nuevas fuentes primarias relacionadas con el periodo y el espacio geográfico del movimiento mapachista
- Reconstruir las principales condiciones políticas, culturales y económicas de la región de Chiapa a finales del siglo XIX y principios del XX.
- Reconocer las principales causas que motivaron el levantamiento mapachista en Chiapas durante 1914
- Identificar las causas del movimiento armado, a partir de su condición continua

- Identificar la narrativa dominante en la historiografía local que define al movimiento mapachista como contrarrevolucionario

OBJETO DE ESTUDIO

Son las principales causas del movimiento mapachista en Chiapas para conocer cómo determinaron el inicio del levantamiento armado y si se produjeron desde el siglo XIX.

METODOLOGÍA

El artículo se elaboró a partir del método histórico que implica procesos entrelazados al momento de investigar los acontecimientos pasados como: la delimitación del tema, la construcción de preguntas guía, los procesos heurístico y hermenéutico y la explicitación de la trama historiográfica. No obstante estos pasos, primero fue necesario hacer una identificación de la narrativa dominante en la historiografía local referida al movimiento mapachista en Chiapas. Con la finalidad de establecer un argumento que, a partir de esta y desde la contradicción, fuese capaz de brindar nuevas vías de interpretación histórica. Por eso fue indispensable una actitud de suspicacia ante los cuerpos existentes de narraciones, crónicas e interpretaciones que, como lo propuso el historiador Josep Fontana, deben ser siempre cuestionados (1982, pp. 16-17).

Respecto a la narrativa dominante acerca del movimiento mapachista en Chiapas, esta advierte con mucha fuerza —aún hoy en día— que fue producto de una contrarrevolución en manos de los finqueros chiapeños, quienes defendieron sus tierras e intereses económicos del ejército constitucionalista. Ante esta narrativa consolidada y en los albores del trabajo de investigación, emergió la principal suspicacia por saber si, en efecto, la idea de contrarrevolución, tan generalizante como es, resultaba suficiente para explicar el inicio del movimiento mapachista. Cuya sospecha acarreo consigo nuevas dudas acerca de ¿qué aspectos originaron el levantamiento armado más allá de la determinante idea de que fueron los ánimos contrarrevolucionarios?, ¿qué proyectos de clase ayudan a entender la movilización político-militar de los mapachistas? y ¿qué fuentes primarias revelan los ideales político-económicos de clase que llevarían a la lucha armada de los mapachistas?

Estas interrogantes surgidas a partir de la suspicacia permitieron llevar a cabo el primer proceso metodológico de la investigación histórica, asociado con la operación heurística. En ella se realizó la identificación y búsqueda de información siempre partiendo de preguntas o criterios de rigor respecto a su procedencia o contexto de surgimiento. Según lo ha planteado el historiador Alvaro Matute (1999), la operación heurística implica descubrir las fuentes del conocimiento histórico para la comprensión de un hecho histórico; lo cual no se limita sólo a la palabra escrita, sino que puede abarcar incluso los “monumentos mudos” (p. 10) susceptibles de arrojar información valiosa. Una idea que también fue recuperada por Josep Fontana cuando consideró el cuestionamiento a los materiales del pasado como una de las principales necesidades metodológicas en el historiador, debido a que son documentos políticos que poseen un saber histórico (Fontana, 1982, p. 17). De ahí que en el artículo se hayan tomado en cuenta también algunas imágenes, símbolos, expresiones, frases, entre otros, con tal de hallar más información relevante para la interpretación.

Estas acciones dentro de la operación heurística implicaron cierto cuidado al recoger las narrativas dominantes en torno a la revolución en Chiapas que, muchas veces, son consideradas lo más verosímil del pasado. Aunque el saber histórico, paradójicamente, se halla —muchas veces— en lo inverosímil de los hechos, por eso en el artículo la curiosidad emergió en el contexto de la incredulidad frente a la interpretación común, centrándose en lo inverosímil frente a la narrativa dominante que ha definido al levantamiento mapachista como un simple movimiento contrarrevolucionario.

La operación heurística como un punto de partida, también ayudó a iniciar con la investigación histórica, así como a colocar un conjunto de preguntas para guiar la búsqueda de los materiales. Esta etapa se constituyó en examen de los materiales históricos (Matute, 1999, p. 12) y la pauta para descubrir nuevos motivos de reflexión ante el proceso revolucionario.

Por eso se hizo acopio de innumerables fuentes de información, desde artículos hemerográficos hasta expedientes concentrados en la Secretaría General de Gobierno. Debe tomarse en cuenta que la época revolucionaria en Chiapas gozó de un seguimiento especial por parte de la prensa local, permitiendo la publicación de innumerables noticias acerca del movimiento mapachista. Por tal razón, los periódicos de la época constituyeron una importante fuente de consulta en este trabajo.

No se puede dejar de mencionar, además, la valiosa información recopilada en la página de internet Search family, en donde se consultaron innumerables actas de nacimientos, matrimonios y defunciones. Este importante acervo documental digitalizado fue de mucha utilidad para entender la configuración entre linajes de la región de Chiapa a finales del siglo XIX, convirtiéndose en el soporte para recrear una región con prácticas e ideologías liberales adelantadas para la época. Su valiosa información no sólo merece de mayor atención por parte de los especialistas en la revolución, sino de la conformación de un línea de investigación ligue con el proceso revolucionario.

Tras la pregunta en torno a ¿qué motivó el levantamiento mapachista en Chiapas? la información susceptible de utilizar es vasta para su interpretación histórica. Tanto en el contexto nacional como estatal las fuentes primarias son cuantiosas y diversas: trabajos historiográficos, catálogos fotográficos, índices telegráficos, minutarios, biografías, entre otros. Existen importantes acervos documentales administrativos y hemerográficos que proporcionan miradas diversas sobre los hechos revolucionarios ocurridos desde 1914.

Algunas obras bibliográficas, escritas entre 1980 y 1999, se constituyeron como una importante base interpretativa del periodo revolucionario, debido a que recopilaron nuevos datos o bien por haber aprovechado la información de acervos históricos nunca antes explorados. Estas obras bibliográficas son Resistencia y Utopía. Memorial de agravios... de Antonio García de León (1985) y El camino al Leviatán de Thomas Louis Benjamin (1990), que fueron fundamentales para orientar este artículo. En ambos trabajos se abordó el periodo revolucionario combinando información administrativa de la época con testimonios orales obtenidos directamente de los protagonistas revolucionarios. Esta característica facilitó la instauración de una interpretación dominante en torno al origen del levantamiento mapachista, cuya fuerza hoy está muy presente entre los historiadores y la historiografía chiapaneca en general; sin embargo, su enfoque en la larga duración los colocó como obras de lectura obligada para cualquier historiador interesado en el periodo revolucionario, cuyos planteamientos centrales definieron el movimiento mapachista como un movimiento de naturaleza contrarrevolucionaria.

Entre los principales acervos documentales consultados para la elaboración de este artículo se pueden citar el Archivo Histórico de Chiapas (en la UNICACH), la Hemeroteca Nacional Digital de México y el Archivo Histórico de la Cámara de Diputados, en este último se consultó específicamente el Diario de los Debates por Legislatura. De estos archivos se recabaron datos relevantes a través de notas periodísticas o expedientes cuyo contenido fue elaborado por analistas externos a la situación estatal o bien discutido por los diputados en la Cámara de legisladores de México. En la información encontrada se expresaron miradas importantes acerca de la proyección del movimiento mapachista en la entidad, algunas noticias en torno a los líderes revolucionarios, las batallas en el campo, entre otros datos relacionados con los proyectos económicos que involucraron a la región de Chiapas, donde surgió el mapachismo. Las memorias de gobierno, compiladas por el historiador Justus Fenner (2010) también fueron de mucha ayuda para clarificar los hechos históricos a partir de una mirada exclusivamente administrativa. Gracias a estas fuentes de información se pudo reconstruir el contexto regional, evidenciando las principales condiciones sociales que incidirán en el levantamiento mapachista.

También fue necesaria la incorporación de información perteneciente a colecciones documentales privadas, como fue el caso de los archivos particulares de Sonia Ruiz y José Luis Zenteno. En ellos se recuperó el expediente militar del general Fausto Ruiz Córdova, uno de los principales líderes del movimiento mapachista en Chiapas y un par de cartas que, escritas por ex revolucionarios, explican el contexto en la región. Lo que facilitó la comprensión de la dinámica militar que tuvo el movimiento armado en la región de Chiapa.

Con la información obtenida se dio paso al proceso hermenéutico, el cual consistió en buscar el sentido a la información contenida en las fuentes; no obstante, en el artículo se procedió a la manera propuesta por Grondin, quien apelaba a una hermenéutica caracterizada por la escucha y la pregunta al mismo tiempo. Y es que, escuchar al documento fue quizás la actividad primordial en esta etapa metodológica, pues la tarea hermenéutica no se limitó únicamente a saber qué decían los textos encontrados, sino a “esclarecer la historia” (Sting, 2019, p. 7) que contaban con relación al movimiento mapachista. Por eso, la información de las fuentes primarias fue siempre confrontada con suposiciones que rebasaban la idea de la contrarrevolución como origen y sentido del movimiento mapachista. En el artículo se prefirió explicitar la diferencia de otros con respecto a la narrativa común que dio vida a la narrativa dominante en torno al movimiento mapachista.

El último paso en la metodología consistió en realizar la explicitación de los hallazgos a través de una trama historiográfica, cuya intención fue conformar una especie de nueva historia gracias a los acontecimientos o incidentes particulares del movimiento mapachista. La trama consistió en la selección de hechos, ideas, narrativas o acontecimientos que, de acuerdo con su disposición conformaban una historia completa y entera; sin embargo, esto significó también el reconocimiento de una especie de nudo constituido por la confrontación entre las narrativas dominantes y aquellas que las confrontaban directamente (Ricoeur, 2000).

La importancia de este momento durante la metodología de trabajo fue que no se privilegió la intención de establecer una nueva narrativa dominante o un discurso de verdad sobre el movimiento mapachista, sino la

confrontación de otras narrativas en torno a la revolución en Chiapas. Pues como lo explicó Paul Ricoeur (1993), en el conflicto de narrativas (historiográficas) también puede haber un acto de aprendizaje y de profundo conocimiento. Entonces la trama historiográfica implicó la construcción-exposición de una nueva narrativa que emergió de la confrontación con la narrativa dominante; cuyo resultado es una meta narrativa que no es ni la dominante ni la emergente que es naturalmente contradictoria, sino una nueva meta narrativa (Ricoeur, 1993) sobre el movimiento mapachista en Chiapas.

FASES DEL DESARROLLO

1. Para la elaboración del artículo se llevó a cabo la primera fase de esta investigación que consistió en la búsqueda, selección y sistematización de la información primaria o de archivo, con la finalidad de identificar la información más relevante acerca del movimiento mapachista en Chiapas. También se realizó la revisión de la historiografía relacionada con la Revolución Mexicana en Chiapas y la literatura local, para hallar orientaciones respecto a las interpretaciones previas.
2. La segunda etapa consistió en la selección e interpretación de la información de archivo previamente sistematizada, con la finalidad de ordenar temporal y espacialmente la información susceptible de interpretación. Durante esta etapa se realizó el procedimiento hermenéutico para dar sentido a la información histórica y poder hacer una confrontación con las narrativas dominantes.
3. La última fase consistió en la reconstrucción histórica de los hechos, a partir de la información seleccionada e interpretada. En esta fase los hechos más relevantes conformaron una historia con la intención de para establecer con ellos una narrativa histórica acerca de las principales preocupaciones, intenciones y causas que originaron el movimiento mapachista. Esto se materializó en una trama histórica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A partir de la reconstrucción que se hizo en torno al movimiento mapachista en Chiapas, vale la pena hacer una mención respecto a la necesidad de reinterpretarlo. Una discusión que, por el momento y desde hace muchos años, no ha ocupado el lugar que corresponde entre los historiadores locales, quienes se mantienen distantes tras el velo de una narrativa exógena gestada desde la década de 1980.

El periodo revolucionario en Chiapas es sin lugar a dudas uno de los más controvertidos en la historiografía debido a múltiples circunstancias que atañen tanto a sus protagonistas como a sus conflictos armados o definición ideológica. Aunque en Chiapas no se desarrolló a la par de lo ocurrido en el centro y norte del país, su estudio mantiene cierto interés por aclarar cómo acontecieron las dinámicas de poder o los cambios sociales que transformaron la realidad chiapaneca. Además, se ha erigido como un objeto de estudio para los historiadores y docentes de la historia, no solo por la relevancia para la comprensión de la historia nacional, sino por sus particularidades en la entidad. Acerca de este momento histórico existe una paradoja fundamental en la producción académica e historiográfica, pues mientras el interés por el periodo revolucionario en Chiapas se ha mantenido en las últimas décadas, el número de estudios históricos locales sigue siendo escaso. Los historiadores han decidido escribir poco acerca de él, lo que ha contribuido con una especie de vacío en la comprensión de los hechos e implicaciones político-ideológicas; sumándose a las lagunas ya existentes en torno a los siglos XIX y XX en Chiapas (Lisbona, 2003, p. 5). Esta disparidad no solo deja vacíos interpretativos, sino que limita la comprensión de un proceso histórico que, por su singularidad y trascendencia, demanda atención más profunda.

Esa escasez en la historiografía regional también contrasta fuertemente con la vasta literatura existente sobre la Revolución Mexicana en el país, que ha generado numerosas investigaciones sobre el movimiento revolucionario experimentado en Chiapas de 1914 a 1920. Hasta ahora la producción de trabajos a nivel nacional ha servido como referente para interpretar el periodo revolucionario en la entidad; cuya situación lleva a menudo a la aplicación de marcos interpretativos que no toman en cuenta las especificidades del contexto chiapaneco. El resultado ha sido la consolidación de una narrativa única que consideró al movimiento mapachista como exclusivamente contrarrevolucionario, limitando las posibilidades de visibilizar los idearios, sueños y proyectos económicos de sus principales líderes.

Esta situación plantea un reto para la historiografía regional que intenta superar la dependencia de las narrativas nacionales y construir un conocimiento basado en la investigación de nuevas fuentes locales, así como en el análisis de las particularidades del proceso revolucionario en el estado. Y es que la revolución en Chiapas cuenta con innumerables fuentes primarias entre acervos gubernamentales, diarios privados y relatos orales sistematizados,

etcétera, que posibilitan una exploración más profunda. Esto constituye una ventaja que exacerba aún más su relevancia como objeto de estudio, porque la revolución no fue simplemente un eco de lo que acontecía en otras partes del país.

De ahí la postura propuesta en el artículo a establecer una mayor distancia de la narrativa dominante del movimiento mapachista y dar paso a nuevas interpretaciones que inciten a la deconstrucción de los hechos. Debe recordarse que los alcances sociales de la historia no se limitan al conocimiento de los hechos particulares y procesos históricos en conjunto, sino que trascienden al campo de la enseñanza, la vida o la formación humana. Si la enseñanza de la historia revolucionaria ha mantenido inamovibles sus narrativas historiográficas dominantes, es porque la enseñanza de la historia también atraviesa por una especie de vado que le impide hacerlo. Historiadores como Sebastián Plá (2012) no han dejado pasar por alto esta situación, colocando el acento en cómo se está enseñando la historia, porque conlleva al estudio de los materiales didácticos, la función de la escritura interpretativa desde la escuela, la formación docente y su incidencia; pero también el estudio (predominante) de los deberes y principios éticos que conciernen a la profesión de la enseñanza de la historia (p. 163).

Si se da por válida la existencia de una historiografía sobre la revolución en Chiapas, que no se ha movido mucho en los últimos treinta años, es necesario entonces acudir a nuevas filosofías para reafirmar el papel crítico del historiador frente a los hechos revolucionarios. Se necesita quizás no de una nueva narrativa, sino de una actitud más curiosa y crítica.

Respecto a lo anterior, el filósofo y educador brasileño Paulo Freire (2003), interesado en la condición histórica de los seres humanos, había propuesto lo llamada filosofía de movimiento. Esta me parece una posibilidad de orientación para los historiadores frente a las narrativas dominantes, porque propuso como eje del pensamiento humano: la condición de inacabamiento. Y esto atañe directamente al historiador porque la vida pasada que reconstruye implica ver a la historia y sus periodos como algo indeterminado, pues nunca habrá de detenerse, permanece en movimiento. Cada vez que los historiadores se rehacen mediante el acto de hacer la historia, según Paulo Freire, reafirman su existencia humana, por lo contrario, cuando caen en la lógica de acabamiento, entran automáticamente en un estado de positividad. ¡Ya no hay que hacer más y eso es un fatalismo! (Freire, 2003, p. 29) Y en tal circunstancia el historiador y su capacidad de movimiento se detienen, no hay búsqueda y la no búsqueda es contraria al ser humano, a la natural movilidad de la historia. Situación que resume lo ocurrido ante la historia revolucionaria en Chiapas, específicamente en torno al movimiento mapachista, pues ha caído en un estado de positividad. Parece que no hay ya más curiosidad.

También es importante reconocer cómo las narrativas dominantes que se han cuestionado en el artículo se afianzaron porque, una vez concluida la revolución en Chiapas, algunos protagonistas de la revolución decidieron escribir acerca de ella, ya sea para reconstruir los hechos o aclarar las ideas respecto a qué originó la lucha revolucionaria entre mapachistas y el ejército constitucionalista. Entre estos importantes autores se hallaban Gustavo López Gutiérrez y José Casahonda Castillo, quienes mantuvieron estrecha relación con los acontecimientos revolucionarios ya sea por su participación directa o por su relación con los protagonistas. Gutiérrez, por ejemplo, no sólo había participado como integrante del ejército constitucionalista, sino que era un aficionado a la elaboración de biografías de ex revolucionarios. José Casahonda, por su parte, fue uno de los pocos periodistas que, décadas después de concluida la Revolución en Chiapas, logró entrevistar a los exjefes revolucionarios, empleando como eje central de discusión el origen del levantamiento mapache y la idea de una contrarrevolución. Casahonda fue el único que pudo entrevistar al viejo general Fausto Ruiz Córdova.

Si bien, tanto Luis Espinosa, Gustavo López Gutiérrez como José Casahonda fueron los primeros en definir el movimiento mapachista como parte de una contrarrevolución, las principales obras historiográficas que contribuyeron con la narrativa dominante fueron *Resistencia y utopía...* (1985) y *El camino al Leviatán* (1990). Ambos considerados textos historiográficos ubicados en el marco de una visión exógena sobre el movimiento, que pusieron el acento en la élite política de finqueros, así como sus lazos para el control sobre la tierra (Lisbona, 2003, pp.5-6). En consecuencia, la idea de que los preceptos de la Revolución Mexicana no tuvieron la suficiente influencia en Chiapas, pronto dieron paso a una narrativa que promovió la idea de una revolución que nunca llegó a la entidad.

Fue en el contexto de estos trabajos cuando la historia chiapaneca adquirió mayor relevancia y tuvieron mayor aceptación al recurrir a nuevas fuentes documentales o testimoniales que describían mejor el inicio del conflicto bélico. Entonces la idea de la contrarrevolución en Chiapas, gestada por un grupo oligárquico, permeó muy pronto en todos los círculos académicos y de intelectuales en el estado. Más sugestivo era imaginar una revuelta civil durante 1914-1920, donde varios mozos, baldíos y campesinos, se lanzaron a la lucha armada en apoyo de un grupo de finqueros y terratenientes. La paradoja fue más evidente porque hasta finales del siglo XIX, ni la enajenación de tierras, ni las relaciones de explotación existentes en Chiapas, habían conducido a un movimiento popular que pasara a la lucha armada en contra de los finqueros o hacendados.

A todo esto, fue el historiador Miguel Lisbona quien durante el 2003 advirtió sobre la necesidad de reflexionar más acerca del movimiento revolucionario en Chiapas, porque reconoció que se trataba de un hecho histórico imposible

de dilucidar tan fácilmente, además “controvertido en su contenido político, social e ideológico” (p. 5). La principal crítica que hizo Lisbona fue que, si durante la revolución ésta tuvo significaciones y apropiaciones tan diversas a consecuencia de su extensión geográfica, no era posible atribuirle el sentido ideológico exclusivamente al movimiento mapachista. Planteamiento que no sólo puso en el centro del debate la apresurada definición sobre el contenido ideológico de la revolución, sino la necesidad de recurrir de nueva cuenta al Acta de Cangüí y los discursos de los mapaches, para hallar los verdaderos orígenes del levantamiento armado.

En este marco de discusión otras dudas fueron colocadas con anterioridad y a manera de una crítica a la historiografía chiapaneca. El historiador Juan Pedro Viqueira expresó que en Chiapas los procesos históricos eran sobrevalorados, como si solamente ahí “hubieran existido” (Gutiérrez, López & Ortiz, 2004, p. 11) y muchos de estos en realidad fueron fenómenos generales en todo el país. Tal crítica ahora es aplicable al caso revolucionario porque se correlaciona con las narrativas dominantes a favor de la idea de la contrarrevolución o reacción de la clase terrateniente chiapaneca ante el gobierno reformista. Esto ha dado la idea de que sólo en Chiapas no llegó la Revolución o que el movimiento mapachista fue terminantemente contrarrevolucionario.

Carlos Martínez Assad (2010), desde una visión sobre la historiografía nacional, aludió a que los procesos de cambio en el sureste gozaban de una fuerte originalidad, pero al ser comparados con las expresiones nacionales quedaban en riesgo al descuidarse los procesos locales: formas organizativas, ideologías, entre otros (p. 33). Incluso consideró que, historiográficamente, en Chiapas existe amalgamada una “versión popular” (Martínez, 2010, p. 50) coincidente con la versión oficial o del grupo dominante. Visión que, dicho sea de paso, ha sido “ligada a planteamientos antropológicos” (Gutiérrez, López & Ortiz, 2004, p. 11), pues la historia chiapaneca la han escrito principalmente antropólogos.

Para Lisbona Guillén, quizás uno de los principales propulsores de la reflexión histórica sobre la revolución en Chiapas, apenas dos características comunes pueden distinguirse en la historiografía: la composición disímil de la Revolución y que su acontecimiento forma parte de la conformación del Estado nacional moderno. Los cuales hacen más difícil el periodo, sobre todo si se trata de definir no sólo el sentido de transformación cultural implícito en todas las revoluciones, sino para reformular las preguntas de análisis que ya no satisfacen por su inmediatez o su mala formulación (Lisbona, 2010, p. 68). Aún con este estado de la discusión en ciernes existen otras limitantes adosadas a la discusión como el hecho de que el periodo no ha sido abordado “en su totalidad de 1910 a 1940” (Lisbona, 2010, p. 70).

Si bien el debate en torno al movimiento mapachista se encuentra rebasado por la imposibilidad de definirla ideológicamente, también es cierto que las narrativas dominantes siguen presentes en el campo historiográfico. Cada año, por ejemplo, durante los festejos de la Revolución Mexicana en Chiapas aparecen reiteradamente los debates en torno a si la Revolución llegó a Chiapas realizándose la idea sui generis de que el movimiento mapachista fue contrarrevolucionario; sin embargo, esto deja ver la necesidad de comenzar a deconstruir la historiografía de la revolución mapachista en Chiapas, aunque no desde un fundamento teórico-revisionista que por el momento también está entrampado, sino desde colocaciones más críticas contra todo intento de inmovilidad en la reafirmación de la historia. Para esta tarea sólo vemos dos necesidades apremiantes: la primera es la curiosidad sobre el movimiento mapachista en el marco de la revolución mexicana y el esfuerzo por contestar las preguntas sobre el pasado revolucionario a partir de la documentación novedosa de archivo.

CONCLUSIÓN

Para entender el origen del movimiento mapachista en Chiapas, es necesario dirigir nuestras miradas hacia finales del siglo XIX. Periodo durante el cual la región, representada por los finqueros, trató de ampliarse comercialmente hacia otros lugares. La modernización de las vías de comunicación se convirtió en una condición para acceder a un intercambio comercial que trascendiera de la misma región. Este deseo comercial constituyó un horizonte aspiracional dentro del grupo de finqueros, que motivó la organización regional. Desde finales del siglo XIX y hasta las postrimerías del siglo XX, las aspiraciones crearon inconformidad cuando las acciones del gobierno no bastaban para alcanzarlas. Paradójico se presentaba cuando la región estaba idealizada gracias a los personajes y figuras políticas que habitaban en ella, donde, además, las relaciones entre la clase campesina y propietaria, no se hallaban confrontadas. La incapacidad del gobierno para impulsar acciones que beneficiaran comercialmente a la región de Chiapas y las condiciones malas económicas sobre la región, exacerbaban todavía más ese sentimiento de descontento entre la oligarquía terrateniente. A la llegada del gobierno carrancista en Chiapas, el sentimiento de frustración finalmente estalló liberando las tensiones acumuladas desde 1880. En torno a la participación armada del grupo, las pésimas

condiciones económicas resultaron como un detonante para la intervención de los finqueros; la persistencia de las plagas agrícolas, la falta de una vía del tren y la crisis de granos poco antes de la Revolución, fueron factores que incidieron en el levantamiento armado de 1914. Con ello la idea de una lucha armada por la tenencia de la tierra, dejaría de representar la única y más aceptada interpretación del movimiento mapachista. Vale, entonces, tratar de entenderlo desde diversos nodos o eslabones conectados por doquier. De ahí que la idea de rizoma ofrecería una extraordinaria forma de reinterpretar, de crear nuevas interpretaciones las cuales nunca cesarían, contrariamente, estarían presentes mostrando rupturas, continuidades y multiplicidades sobre un hecho histórico.

REFERENCIAS

- Calvalho, Soto, A. M. (1988). *Teoría y práctica de la Ilustración en Chiapas. De las reformas borbónicas a la Independencia*. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
- Casahonda, Castillo, J. (1999). *50 años de Revolución en Chiapas*. Tuxtla Gutiérrez: Rodrigo Núñez Editores.
- Contreras, Utrera, J. (2004). *Tertulia*(11), 25-30.
- Contreras, Utrera, J. (2004). Comercio y comerciantes de Chiapas en la segunda mitad del siglo XIX. *Secuencia*(60). doi:<https://doi.org/10.18234/secuencia.v0i60.881>
- Cruz, A. (1909). *Anuario estadístico de 1909 formado por la Sección de Estadística de la Secretaría General de Gobierno, a cargo del ciudadano G. Abel Cruz*. Tuxtla Gutiérrez: Tipografía del Gobierno.
- Cumplido, I. (1880). *Estadística de la República Mexicana. Estado que guarda la Agricultura, Industria y Comercio*. México: Imprenta de Ignacio Cumplido.
- Fenner, J. (2010). *Memorias e Informes de los Gobernadores de Chiapas 1826-1951*. Tuxtla Gutiérrez: PROIMMSE. doi:<https://doi.org/10.22201/cimsur.9786070205217e.2010>
- Fontana, J. (1982). *Historia. Análisis del pasado y proyecto social*. Barcelona: Grijalbo.
- Freire, P. (2003). *El grito manso*. Argentina: Siglo XXI.
- García de León, A. (1985). *Resistencia y utopía. Memorial de agravios y crónica de revueltas y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de su historia*. México: ERA.
- Gobierno del estado de Chiapas. (1896). *Datos del Congreso Agrícola reunido en Tuxtla Gutiérrez, en el año de 1898*. Tuxtla Gutiérrez: Imprenta de Gobierno.
- Gobierno federal de México. (1883). *Informe que la Comisión para el estudio de los medios más adecuados para la destrucción de la langosta rinde a la Secretaría de Fomento*. México: Imprenta de Francisco Díaz de León.
- Gobierno federal de México. (1883). *Informe que la Comisión para el estudio de los medios más adecuados para la destrucción de la langosta rinde a la Secretaría de Fomento*. México: Imprenta de Francisco Díaz de León.
- González, Esponda, J. (2014). *De la finca al ejido. Historia que narra la fundación de ejidos en el primer valle de la Frailesca 1915-1940*. Tuxtla, Gutiérrez: CONACULTA/CONECULTA.
- Gutiérrez, González, N., López, Roblero, R., & Ortiz, Herrera, R. (2004). La historiografía chiapaneca, una tarea pendiente. *Tertulia*(11), 10-18. Recuperado el 16 de 08 de 2025, de https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1--UmGOZfAwrsRkpRVPwrmM91RsmyN07?fbclid=IwY2xjawPR9khleHRuA2FlbQIxMABicmlkETExbDFVcUNnZzh5MTZuTURtc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHtZqxh3eKzsUgda_lMeyJ25CfcjDP8nsElbpc8sGFwOOjSExKYVq6t8TB9m_aem_K_1dJSg9

Lisbona, Guillén, M. (2010). La Revolución Mexicana en Chiapas: del mito político al contramito historiográfico. En J. Fenner, & M. Lisbona, Guillén, *La Revolución Mexicana en Chiapas: un siglo después. Nuevos aportes, 1910-1940* (págs. 59-84). México: UNAM/Instituto de Investigaciones Antropológicas/Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste : Gobierno del Estado de Chiapas, Coordinación Ejecutiva para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional... doi:<https://doi.org/10.22201/cimsur.9786070214004p.201>

López, Sánchez, C. (1989). *Lecturas chiapanecas II*. México: Gobierno del Estado de Chiapas/Porrúa.

Louis, Benjamin, T. (1990). *El camino al Leviatán. Chiapas y el Estado mexicano, 1891-1947*. México: CONACULTA.

Martínez, Assad, C. (2010). Las fronteras de la Revolución en Chiapas. En J. Fenner, & M. Lisbona, Guillén, *La revolución mexicana en Chiapas: un siglo después. Nuevos aportes, 1910-1940* (págs. 31-58). México: UNAM/Instituto de Investigaciones Antropológicas/Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste/ Gobierno del Estado de Chiapas/ Coordinación Ejecutiva para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional... doi:<https://doi.org/10.22201/cimsur.9786070214004p.201>

Martínez, Ruiz, O. J. (2014). *General Fausto Ruiz Córdova. Apuntes biográficos* . Tuxtla Guitérrez: CONACULTA/CONECULTA.

Matute, Á. (1999). *Aprender a Aprender Heurística. Heurística e historia*. México: UNAM/CEIICH.

Montagú, R. (1990). Autoridad, control y sanción social en las fincas tzeltales. En N. Mcquown, *Ensayos de antropología en la zona central de Chiapas* (págs. 345-369). México: Instituto Nacional Indigenista. Recuperado el 12 de 08 de 2025, de <http://bibliotecadigital.inpi.gob.mx:8080/bitstream/handle/123456789/1000/255160.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Ortiz, Herrera, R. (1997). *Los ejidos y las fincas de Chiapa. Acercamiento a la problemática agraria del Departamento de Chiapa (1826-1917)*. México: Universidad del Claustro de Sor Juana.

Pedrero, Nieto, G. (2009). *La nueva estructura agraria en Chiapas 1853-1910*. México: Universidad Autónoma Metropolitana.

Plá, S. (2012). La enseñanza de la historia como objeto de investigación. *Secuencia* , 163-184 .

Ricoeur, P. (1993). *Amor y Justicia*. Madrid: Caparrós Editores.

Ricoeur, P. (2000). Narratividad, fenomenología y hermenéutica. *Analisi*(25), 189-207.

Stingl, R. (2019). *Hermenéutica*. Estado de México: Universidad Autónoma del Estado de México.

Trens, M. B. (1942). *Historia de Chiapas desde los tiempos remotos hasta el gobierno del general Carlos A. Vidal (¿...1927)*. México: CONECULTA.

Diarios consultados

Diario de los Debates de la Cámara de Senadores, 1 de abril de 1902

Diario de los debates de la Cámara de Senadores, 16 de septiembre de 1892

Diario de los Debates de la Cámara Diputados, 12 de diciembre de 1890

El Boletín informativo, 15 de enero de 1915

El ideal de Chiapas, 24 de noviembre de 1927

El Órgano del Gobierno, 3 de mayo de 1854

El Partido Liberal, 13 de junio 1912

El siglo Diez y Nueve, 11 de agosto de 1854

El siglo Diez y Nueve, 21 de junio de 1854

La Gacetilla, 8 de mayo de 1879

Periódico Oficial del Estado, 21 de septiembre de 1901